

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA

Curso 2021 /2022

Convocatoria: Junio

**LESIONES CUTÁNEAS PRODUCIDAS POR LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN EN PERSONAL SANITARIO DURANTE LA PANDEMIA DE
SARS-COV-2**

Trabajo presentado para optar al Título Oficial de

**GRADO EN ENFERMERÍA
POR LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA**

REALIZADO POR

CARLOS RODRÍGUEZ GÓMEZ

TUTELADO POR

MARÍA DEL MAR REYERO HERNÁNDEZ
JOSE ANTONIO NIETO REYERO

PLASENCIA, JUNIO DE 2022

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	1
INDICE DE TABLAS Y FIGURAS	2
INDICE DE ABREVIATURAS	3
RESUMEN	4
ABSTRACT	6
INTRODUCCIÓN	7
OBJETIVO GENERAL	9
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	10
FUENTES DOCUMENTALES.....	11
DISEÑO DEL ESTUDIO	11
ESTRATEGIA DE BUSQUEDA	11
CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION.....	11
ARTICULOS SELECCIONADOS.....	12
REVISION DE LA LITERATURA.....	13
SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO (COVID-19).....	13
MEDIDAS DE PROTECCION UTILIZADAS POR EL PERSONAL SANITARIO DURANTE LA PANDEMIA	14
LESIONES CUTANEAS PROVOCADAS POR LAS MEDIDAS DE PREVENCION EN EL PERSONAL SANITARIO	16
EXPONER LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA REALIZADOS ANTE LAS LESIONES CUTANEAS PROVOCADAS POR LAS MEDIDAS DE PROTECCION DURANTE LA PANDEMIA.....	22
CONCLUSIONES.....	25
BIBLIOGRAFIA	26

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Resultados de la búsqueda bibliográfica.

Tabla 2: Zonas de lesiones y su frecuencia.

Tabla 3: Material sanitario y lesiones producidas.

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Zonas de la cara con más lesiones.

INDICE DE ABREVIATURAS

ABHR: Base desinfectante de manos a base de alcohol.

ACE-2: Enzima convertidora de angiotensina 2.

AHA: Alfa-hidroxiácido.

AINE: Antiinflamatorio no esteroideo.

ARN: Ácido ribonucleico.

ARNss: Ácido ribonucleico monocatenario negativo.

EH: Eccema de manos.

EPIS: Equipo de protección individual.

EPP: Equipo de protección personal.

FFP: Respiradores de máscara filtrante.

GNEAUPP: Comité Director del Grupo Nacional para el estudio y Asesoramiento en Úlceras por presión y Heridas Crónicas.

MQ: Mascarilla quirúrgica.

OMS: Organización mundial de la salud.

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa.

ROS: Especies reactivas al oxígeno.

SARS-CoV-2: Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2.

SDRA: Síndrome de distrés respiratorio.

TEWL: Incremento en la pérdida de agua transepidérmica.

TMPRSS2: Serina proteasa transmembrana tipo 2 celular.

UE: Unión europea.

UNE: Organismo de normalización en España.

RESUMEN

Introducción: Según ha ido avanzando la pandemia por Covid-19, se han visto otro tipo de secuelas que se han producido en el personal sanitario que trabaja en los hospitales, la utilización de equipos de protección y de material sanitario durante muchas horas diarias, han hecho que se produzcan lesiones cutáneas, las fuerzas mecánicas, los materiales utilizados y la transpiración de estos materiales, son algunos de los factores causantes de todo esto. Se producen algunos tipos de lesiones como eritemas, úlceras por presión, dermatitis o infecciones. La enfermería ha jugado un papel clave en el cuidado de estas lesiones y ha promovido la prevención como el cuidado más importante.

Objetivo: Conocer los efectos que los materiales utilizados como medidas de protección durante la pandemia Covid-19 han tenido sobre la piel del personal sanitarios.

Fuentes documentales: Revisión bibliográfica en las bases de datos Scopus, Scielo, Pubmed y Google Académico, así como algunos libros y páginas webs. Se limito la búsqueda de artículos a los últimos 5 años, seleccionando como idiomas el castellano e inglés.

Resultados: De los 2585 referencias encontradas hemos seleccionado 25 artículos. Se identificaron los diferentes materiales sanitarios utilizados, además de las lesiones que se producían, con su epidemiología y cuidados de la enfermería.

Conclusiones: Los materiales más utilizados durante la pandemia han jugado un papel crucial para protegernos del virus, estos han sido mascarillas, geles hidroalcohólicos o guantes, sin embargo los efectos de utilizarlos durante muchas horas o en repetidas ocasiones durante al día han hecho que produzcan lesiones cutáneas por las diferentes fuerzas que ejercen sobre la piel. Siendo fundamentales las intervenciones realizadas por el equipo de enfermería, antes

de que aparezcan las lesiones así como los cuidado cuando estas se hayan producido.

Palabras clave: Lesiones cutáneas, material sanitario, cuidados de enfermería y Covid-19.

ABSTRACT

Introduction: As the Covid-19 pandemic has progressed, other types of sequelae have been seen in healthcare personnel working in hospitals. The use of protective equipment and healthcare material for many hours a day has led to skin lesions, the mechanical forces, the materials used and the perspiration of these materials are some of the factors that cause this. Some types of injuries such as erythema, pressure ulcers, dermatitis or infections occur. Nursing has played a key role in the care of these injuries and has promoted prevention as the most important care.

Objectives: To understand the effects that the materials used as protective measures during the Covid-19 pandemic have had on the skin of healthcare workers.

Methodology: Bibliographic review in the databases Scopus, Scielo, Pubmed and Google Scholar, as well as some books and websites. The search for articles was limited to the last 5 years, selecting Spanish and English as languages.

Results: Of the 2585 references found, we selected 25 articles. The different sanitary materials used were identified, as well as the injuries that occurred, with their epidemiology and nursing care.

Conclusion: The materials most commonly used during the pandemic have played a crucial role in protecting us from the virus: masks, hydroalcoholic gels and gloves. However, the effects of using them for long hours or repeatedly during the day have caused skin lesions due to the different forces they exert on the skin. Interventions carried out by the nursing team are essential, before the lesions appear, as well as care once they have occurred.

Keywords: Skin lesions, medical equipment, nursing care and Covid-19.

INTRODUCCIÓN

En el año 2019 surgía en Wuhan (China) una cepa mutante del coronavirus, el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), lo que produjo la pandemia de Covid-19, a la vez que un cambio social, económico y de salud¹.

El virus SARS-CoV-2 llegó a España escasos meses más tarde, debido a su rápida transmisión, y ya en marzo de 2020 fue declarado por la organización mundial de la salud (OMS) como una pandemia mundial. El virus SARS-CoV-2 se transmite con mucha rapidez mediante cercanía o contacto próximo y por las secreciones respiratorias, lo que se debe a que al respirar se expulsan muchas gotas y algunas, como las de más de cinco micras, se transmiten hasta a 2 metros de distancia, además el contacto con la nariz, boca u ojos ayuda a la transmisión de este virus¹.

Para detectar la infección por el virus SARS-CoV-2 en nuestro organismo, el método más fiable es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), pero también hay unos síntomas que se pueden relacionar con la infección por Covid-19, como fiebre, tos, fatiga, escalofríos, ageusia y anosmia. De este modo, para frenar el virus el tratamiento para pacientes sintomáticos consistía en administrar un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), como el paracetamol, también se utilizó un antiviral análogo que retrasa la replicación del ácido ribonucleico (ARN) viral, como el Remdesivir y corticoides para reducir la inflamación pulmonar².

Tras el comienzo de la pandemia empezó una campaña de protección contra el Covid-19, por ello muchos países adoptaron medidas de prevención frente al virus, medidas que podían frenar o mitigar el avance del virus en la población, como fue el uso de mascarilla obligatoria para toda la población y el fomento de lavado de manos³.

Por todo lo anteriormente descrito comienza en los hospitales para el personal sanitario, una campaña de protección contra el virus, que se inicia con los citados medidas de protección, entre los que destaca el uso de mascarilla, el uso de guantes, gel hidroalcohólico y los equipos de protección individual (EPIS). En los hospitales se dio la situación de tener que utilizar estos equipos o productos de manera continua durante horas, incluso durante días, lo que pudo producir en algunos sanitarios lesiones en la piel^{1,2,3}.

Este hecho queda demostrado con el dato de que, según estudios de prevalencia, aumentaron las lesiones cutáneas en personal sanitario de un 0,69% hasta un 27,9% en personal con atención a pacientes críticos y de un 12%-14% en personal para pacientes no crítico^{1,2,3}.

Las lesiones en la piel, debidas a la utilización de material de protección sanitario, han sido plasmadas en determinados estudios, señalándose en cada uno de ellos lesiones tales como irritación, picor, lesión por presión, además de muchas otras^{4,5}.

Así, se pueden relacionar de manera directa las lesiones cutáneas con el uso de mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, EPIS, gafas de protección. Estos son algunos materiales de protección que se utilizaron durante la pandemia, cuando todavía no había vacuna, y que hoy se siguen utilizando. Cabe destacar que hasta antes de la pandemia no había tanto volumen de estudio del material de protección sanitario, debido a que no había necesidad de utilizar tanta protección, sin embargo al aumentar las horas de uso de los equipos de protección se ha comprobado el aumento de lesiones en personal sanitario. Además merece la pena mencionar que la OMS recomendó en todo momento el uso de todo tipo de protección por parte del personal sanitario, eso sí, la recomendación era que no deberían usarse estos equipos de protección más de 6 horas, recomendación que durante la pandemia no pudo ser cumplida^{5,6}.

Debido a la situación que se vivió en los hospitales con un volumen muy grande de pacientes ingresados, se reorganizaron los turnos y las horas de trabajo, que estaban formados por turnos de 12 horas con un descanso de 60 minutos y dos descansos de 30 minutos, hecho éste que se prolongó desde marzo hasta mayo; posteriormente se intentó poco a poco volver a la normalidad, por lo que, a partir de junio, se volvió a turnos de 7 horas y 15 min durante la mañana y durante tarde, y 10 horas y 15 minutos durante la tarde. Este acontecimiento hizo que se pasaran más horas con los equipos de protección⁷.

Durante todo este tiempo de pandemia se han descrito aproximadamente cinco tipos de lesiones cutáneas, lesiones que sobre todo están en la zona facial. Estas lesiones se producen en la piel debido a un aumento de la presión en distintas

zonas de la piel, por el aumento del uso de la protección o por movimientos de cizallamiento o fricción⁸.

Durante la pandemia se intensificó, por ejemplo, el uso de mascarilla N95, estando constatado que al inicio de la pandemia se produjo en China un aumento de las lesiones cutáneas por parte de las personas que utilizaban este tipo de mascarillas, todo ello debido a que estas mascarillas contienen formaldehído que en contacto con la piel produce otro tipo de lesiones añadidas a las anteriormente nombradas como puede ser la dermatitis por contacto facial, urticarias o xerosis⁸.

Respecto a los cuidados de enfermería, se implementaron algunas estrategias para conseguir una intervención preventiva por parte de enfermería, se realizó una educación continuada al personal sanitario, sobre todo en el cuidado de la piel, se realizaron charlas para fomentar el uso adecuado del material sanitario, consiguiendo prevenir la aparición de lesiones en la piel gracias a la intervención de enfermería⁹.

JUSTIFICACION

La realización de este trabajo deriva de la importancia de dar visibilidad a los efectos secundarios producidos por los materiales sanitarios, en este caso físicos, que han afectado a los sanitarios durante la pandemia.

Este tema me ha parecido importante ya que como futuro enfermero y debido a la prevalencia del virus, me gustaría conocer como utilizar correctamente el material sanitario así como las medidas preventivas para evitar que se produzcan lesiones en la piel, cuando esté tratando con un paciente Covid-19.

Durante la realización de esta revisión nos surgen preguntas como: ¿Qué materiales sanitarios fueron los que causaron más lesiones? ¿Qué lesiones se produjeron en la piel? ¿Qué medidas preventivas y cuidados de enfermería se realizaron?

OBJETIVO GENERAL

Conocer los efectos que los materiales utilizados como medidas de protección durante la pandemia Covid-19 han tenido sobre la piel del personal sanitarios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir las medidas de protección utilizadas por el personal sanitario durante la pandemia.
- Conocer cuáles son los problemas cutáneos provocados por las medidas de protección en el personal sanitario.
- Exponer los cuidados de enfermería realizados ante las lesiones cutáneas provocadas por las medidas de protección durante la pandemia.

FUENTES DOCUMENTALES

DISEÑO DEL ESTUDIO

El siguiente trabajo, forma parte de una revisión bibliográfica con un análisis descriptivo. El proceso de búsqueda de documentos bibliográficos se realizó con la utilización de fuentes documentales con el rango de tiempo del 15 de enero al 14 de marzo del año 2022.

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA

Se han utilizado las bases de datos bibliográficas: Pubmed, Google académico, Scopus y Scielo.

Para realizar una búsqueda más rigurosa, se usaron palabras claves , para delimitarlas se utilizó el Thesaurus de Descriptores en ciencias de la salud (DeCS), se utilizaron los términos: “Covid-19”, “Skin”, “Facial Masks”, “Nursing”, “Care”, ” Skin Diseases”. Estos términos se coordinaron con el operador booleano “AND”.

Además, se consultaron libros web que aportaran información sobre el tema, sobre todo de la OMS.

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION

Los criterios de exclusión y de inclusión se instauraron antes del inicio de la búsqueda bibliográfica.

Criterios de Inclusión:

- Se procedió a la inclusión de estudios y revisiones sobre el tema que dan un rango alto de validez y utilidad para esta revisión.
- Se han utilizado artículos con antigüedad menor de 5 años.
- A texto completo y gratuito.
- Los idiomas de los artículos seleccionados fueron inglés y castellano.
- Artículos que afecten a personal sanitario.

Criterios de Exclusión:

- Estudios y revisiones que no den validez y utilidad para la revisión.
- La antigüedad de los artículos mayor de 5 años. (se trata de un tema posicionado en el tiempo, en este caso desde la pandemia) A excepción de textos más antiguos que aporten validez a la revisión.
- El texto sea de pago y no se encuentren a texto completo.
- Artículos que no sean en castellano o en inglés.
- Artículos que no afecte a personal sanitario.

ARTICULOS SELECCIONADOS

Durante la búsqueda bibliográfica tras aplicar los criterios de inclusión, se rechazaron los artículos que no tenían un aporte relevante.

Estrategia de búsqueda y resultados	SCIELO	SCOPUS	GOOGLE ACADEMICO	PUBMED
“Covid-19 AND mask AND skin lesions”	548	249	680	18
“Covid-19 AND care AND mask AND illness”	231	136	420	104
“Covid-19 AND Nurse AND care AND mask	18	35	124	22
Artículos revisados, eliminando duplicados.	3	9	6	7

TABLA 1: RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

Fuente: elaboración propia

REVISION DE LA LITERATURA

SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO (COVID-19)

El síndrome SARS-CoV-2 es un beta coronavirus que ahora se sabe que causa enfermedades en humanos^{7,10}.

En el SARS-CoV-2 las proteínas se unen a las células de los tractos gastrointestinal y respiratorio, provocan síntomas respiratorios y gastrointestinales de leves a graves. Se considera que el período de incubación es de 2 a 14 días después de la exposición. Los signos y síntomas de la infección por COVID-19 van desde síntomas asintomáticos y leves hasta síntomas respiratorios graves y mortalidad. Los síntomas iniciales comunes de infección son fiebre, tos seca, dificultad para respirar, malestar general y fatiga. Los síntomas menos comunes son mialgia, dolor de cabeza, confusión, diarrea y rinorrea. Entorno al 20% de las personas que padecen COVID-19 tienen probabilidad de desembocar en infección crítica. Los síntomas más comunes van desde neumonía, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) e insuficiencia multiorgánica que puede llegar a la muerte^{7,10}.

Los factores de riesgo para esta infección incluyen: adultos mayores de 40 años, sexo masculino, condiciones médicas preexistentes y estilo de vida^{7,10}.

El modo de transmisión más común es el aire, las superficies de contacto que estén contaminadas con el virus y las gotitas en las que se encuentra el virus. Las membranas mucosas de varios orificios faciales son las más susceptibles a la transmisión del virus. Una vez que el virus ingresa al cuerpo a través de cualquiera de las vías anteriores, el virus SARS-CoV-2 con ácido ribonucleico (ARN) monocatenario envuelto (ARNss) se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2). Cuando el virus hace contacto con el receptor en la célula objetivo, utiliza el endosoma para ingresar a la célula. Este mecanismo de acción es facilitado por la serina proteasa transmembrana tipo 2 celular (TMPRSS2), que interactúa con la proteína viral S-spike. Una vez dentro de la célula, el virus primero entrega el ARNss al citoplasma de la célula, tomando así el control de la maquinaria de la célula. Posteriormente, las células se ven obligadas a traducir el ARNss dentro del ribosoma celular en la poliproteína viral

que codifica el complejo replicasa-transcriptasa. Las proteínas estructurales virales se han creado dentro del citoplasma celular con la intervención de enzimas proteinasas. A la vez, el virus logra que la célula infectada sintetice ARN a través de su propio ARN polimerasa. Todo esto se crea en el interior de la célula para ensamblar y liberar partículas virales nuevas^{8,10}.

MEDIDAS DE PROTECCION UTILIZADAS POR EL PERSONAL SANITARIO DURANTE LA PANDEMIA

Los trabajadores de la salud durante la crisis sanitaria mundial de COVID-19, necesitaron utilizar equipos de protección para poder prevenir el contagio. Estos equipos son máscaras quirúrgicas resistentes a fluidos, gafas protectoras, máscaras faciales completas o protectores faciales son parte del equipo de equipos de protección (EPP). Las intensas jornadas y los elevados riesgos de contaminación en los centros de salud obligan a los trabajadores que están en primera línea a emplear equipos de protección durante largos períodos de tiempo^{7,8,11}.

En el ámbito de atención médica, la Organización Mundial de la Salud aconseja el uso de respiradores para partículas, como las máscaras N95 con certificación sanitaria de EE. UU., el estándar FFP2 de la Unión europea (UE) o equivalente, para evitar la exposición de gotas a COVID-19⁹. Las máscaras se deben de utilizar sobre la nariz y la boca, esto hace que sirvan como una barrera física para prevenir que las gotas y salpicaduras alcance la mucosa facial. La mascarilla ejerce presión sobre la piel para lograr su función protectora pero el uso repetido de las mascarillas durante largo período de tiempo puede causar lesiones en la piel¹¹.

El alcohol puede inactivar los virus envueltos, incluidos los coronavirus, al desnaturalizar las proteínas, por lo que se ha demostrado que las preparaciones de base desinfectante de manos a base de alcohol (ABHR) que contienen al menos un 60 % de etanol son eficaces para la higiene de las manos. El ABHR recomendado por la OMS contiene etanol (80 % v/v) o isopropanol (75 % v/v) como ingrediente activo, que tiene un efecto viricida importante contra el SARS-CoV y el MERS-CoV. Por lo tanto, las formulaciones de la OMS se pueden

producir localmente en ausencia o falta de ABHR producido comercialmente durante brotes y aumento de la demanda¹².

MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADAS.

Mascarillas quirúrgicas.

Tradicionalmente, las mascarillas quirúrgicas (MQ) se han utilizado para ayudar a reducir las infecciones de heridas quirúrgicas causadas por contaminantes bacterianos exhalados involuntariamente por los trabajadores de la salud. Por lo tanto, su función original era proteger a los pacientes a través del uso de los profesionales de la salud y reducir la transmisión aérea de infecciones nosocomiales. La normativa española (UNE) 14683:2019+AC:2019 se menciona la aplicación de MQ para limitar la transmisión de patógenos de los profesionales de la salud a los pacientes durante la cirugía y para reducir la transmisión de agentes infecciosos a través de la nariz y la boca de pacientes sintomáticos o asintomáticos. Con ello, y solo en determinadas circunstancias, puede utilizarse también como medida de protección de los profesionales, como barrera frente a salpicaduras y gotitas que puedan desprender los pacientes infectados. Por lo tanto, protegerá a los profesionales de la salud de la exposición a la sangre y fluidos corporales¹³.

Las MQ pueden ayudar a evitar que las partículas más grandes, los derrames, los aerosoles o las salpicaduras (que pueden contener gérmenes, virus y bacterias) lleguen a la nariz o la boca, pero no crean un sello hermético contra la piel ni filtran las partículas muy pequeñas que se encuentran en el aire. Patógenos, como los que causan enfermedades transmitidas por el aire¹⁴.

Mascarillas auto filtrantes.

Los respiradores para partículas (también conocidos como respiradores) están diseñados para proteger las vías respiratorias del profesional de la salud que los usa y brindan un mayor nivel de protección que los MQ debido a su capacidad para filtrar partículas más pequeñas. La Norma Europea de Equipos de Protección Respiratoria UNE 149:2001+A1:2010 26 clasifica los respiradores de máscara filtrante (FFP) en FFP1, FFP2 y FFP3, según el poder de penetración del filtro y la fuga total detectada, siendo la FFP3 la más protectora^{13,14}.

Geles hidroalcohólicos.

El producto químico que mayor auge ha experimentado durante la pandemia del COVID-19, el gel hidroalcohólico es un producto químico peligroso y como tal debe cumplir con numerosas normativas para garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas durante su manipulación, almacenamiento o distribución. Los principales metabolitos secundarios en el extracto hidroalcohólico son alcaloides, flavonoides, polifenoles, lactonas insaturadas y glucósidos, encontrándose un total de 16 compuestos, a saber, el ácido (Z,Z,Z)-9, 12,15-octadecatrienoico, el más abundante ingrediente (20,57%)¹⁵.

Gafas de protección

Si al realizar cualquier cuidado a un paciente se producen aerosoles o situaciones que puedan producir salpicaduras de fluidos corporales que afecten a la zona ocular, las gafas ayudan a una correcta protección de la zona. Se colocan en la zona ocular cubriendo puente de la nariz y ojos¹⁶.

LESIONES CUTANEAS PROVOCADAS POR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL PERSONAL SANITARIO

Según un estudio realizado por los miembros del Comité Director del Grupo Nacional para el estudio y Asesoramiento en Úlceras por presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), las lesiones cutáneas se forman mayoritariamente por la fricción potenciado debido al ambiente de vapor producido por la propia persona. Las zonas donde los sanitarios reportaron más lesiones fueron las orejas y el puente de la nariz, debido a que es donde hay más presión por la mascarilla, estas últimas, las lesiones por presión fueron las más comunes, superando las lesiones por fricción, la lesión por humedad y las lesiones multicausales, además se reportó que las mascarillas FFP2 fueron las que mayoritariamente forman estas lesiones^{11,12,13,14,15,16}.

Localizaciones	Todas las lesiones		LPP		Multicausales		Fricción		LESCAH	
	n	Porcentaje sobre el total de lesiones	n	Porcentaje sobre el total de lesiones	n	Porcentaje sobre el total de lesiones	n	Porcentaje sobre el total de lesiones	n	Porcentaje sobre el total de lesiones
Cabeza/cuero cabelludo	12	0,37	6	0,18	3	0,09	1	0,03	2	0,06
Sienes	1	0,03		0,00		0,00	1	0,03		0,00
Frente	347	10,61	289	8,84	14	0,43	35	1,07	9	0,28
Orejas	623	19,06	540	16,52	25	0,76	47	1,44	11	0,34
Área sellado gafas protectoras	191	5,84	148	4,53	16	0,49	14	0,43	13	0,40
Ojos/estructuras oculares	6	0,18	3	0,09	3	0,09		0,00		0,00
Puente de la nariz	902	27,59	770	23,55	48	1,47	63	1,93	21	0,64
Punta de la nariz	97	2,97	78	2,39	5	0,15	11	0,34	3	0,09
Contorno nariz	4	0,12	3	0,09		0,00		0,00	1	0,03
Alas nariz	4	0,12	2	0,06		0,00	1	0,03	1	0,03
Fosas nasales	1	0,03		0,00	1	0,03		0,00		0,00
Entre nariz y boca	1	0,03	1	0,03		0,00		0,00		0,00
Pómulos	307	9,39	253	7,74	20	0,61	20	0,61	14	0,43
Mejillas	373	11,41	300	9,18	26	0,80	23	0,70	24	0,73
Peribucal/labios	14	0,43	8	0,24	2	0,06		0,00	4	0,12
Barbilla/mentón	62	1,90	27	0,83	9	0,28	9	0,28	17	0,52
Garganta/Cuello	54	1,65	33	1,01	2	0,06	4	0,12	5	0,15
Nuca	1	0,03		0,00		0,00	1	0,03		0,00
Espalda	2	0,06	2	0,06		0,00		0,00	1	0,03
Tronco	4	0,12		0,00		0,00	1	0,03	3	0,09
Zona sacra	1	0,03		0,00		0,00		0,00	1	0,03
Brazo/antebrazo	12	0,37	5	0,15	2	0,06	2	0,06	3	0,09
Muñecas	4	0,12	3	0,09		0,00		0,00	1	0,03
Manos	242	7,40	162	4,96	27	0,83	22	0,67	31	0,95
Muslo	2	0,06	2	0,06		0,00		0,00		0,00
Dedo mano	1	0,03		0,00		0,00		0,00	1	0,03
Dedos pie	1	0,03		0,00		0,00	1	0,03		0,00
TOTAL	3269	100,00	2635	80,61	203	6,21	256	7,83	166	5,08

TABLA 2: ZONAS DE LESIONES Y SU FRECUENCIA ¹⁷.

	Todas		LPP		Multicausales		Fricción		LESCAH	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Mascarilla quirúrgica	248	12%	153	10,4%	30	17,5%	24	12,1%	28	18,4%
Mascarilla FFP2	630	30,4%	464	31,5%	52	30,4%	62	31,2%	34	22,4%
Mascarilla FFP3	214	10,3%	168	11,4%	10	3,8%	18	9%	12	7,9%
Mascarilla KN95	238	11,5%	183	12,9%	17	9,9%	21	10,6%	10	6,6%
Gafas protección	412	19,9%	325	22,1%	24	14%	35	17,6%	14	9,2%
Pantalla protectora	118	5,7%	82	5,6%	9	5,3%	17	8,5%	7	4,6%
Guantes y geles hidroalcohólicos	109	5,3%	46	3,1%	19	11,1%	11	5,5%	26	17,1%
Gorro	36	1,7%	26	1,8%	1	0,6%	2	1%	4	2,6%
Bata	24	1,2%	11	0,7%	2	1,2%	3	1,5%	5	3,3%
Buzo completo	32	2,8%	13	0,9%	5	2,9%	5	2,5%	8	5,3%
Delantal	6	0,3%	1	0,1%	—	—	—	—	4	2,6%
Ropa descartable	1	0,05%	1	0,1%	—	—	—	—	—	—
Adhesivo para fijar KN95	2	0,1%	—	—	2	1,2%	—	—	—	—
Zapatos	1	0,05%	—	—	—	—	1	0,5%	—	—

TABLA 3: MATERIAL SANITARIO Y LESIONES PRODUCIDAS¹⁷.

El estudio sobre *“Incidencia, tipología y medidas de prevención y tratamiento de las lesiones cutáneas asociadas al uso de EPI en profesionales sanitarios durante la pandemia de COVID-19 en España. Estudio colaborativo GNEAUPP- Cátedra de estudios avanzados en heridas GNEAUPP - FSJJ - Universidad de Jaén”*, en una encuesta realizada a los sanitarios de toda España, el 18,2% determinaron que había un protocolo para prevenir los problemas cutáneos que podían producir los equipos de protección, mientras que el 71,3% no contaban con protocolo para estos problemas¹⁷.

Este estudio reveló que las zonas donde más lesiones se producen son el puente de la nariz con una presencia del 27,59% de todas las zonas, seguido de las orejas con un 19,06%. Los materiales sanitarios que más lesiones produjeron fueron las mascarillas FFP2 con un 30,4% y las gafas de protección con un 19,9%, estas producían mayormente lesiones por presión. También cabe destacar que de todas la lesiones que se produjeron el 74,30% de las lesiones eran por presión, el 11% por fricción¹⁷.

FIGURA 1: ZONAS DE LA CARA DONDE SE PRODUCEN MÁS LESIONES¹⁷.

Cuando utilizamos prolongadamente las mascarillas genera presión, fricción y cizallamiento sobre la piel, provocando deformaciones tisulares, oclusión vascular, edema inflamatorio y en casos que sean más graves, isquemia tisular. Estas lesiones producen úlceras por presión como por ejemplo en la zona de la nariz y en el hueso frontal, desencadenando dolor, cicatrices o alteraciones de la pigmentación que pueden ser visibles. Además de todo lo anteriormente

descrito, las infecciones, la foliculitis y el acné son otras lesiones que se pueden producir, debido a un cambio de en la microbiota y en el microclima de la piel dentro de la mascarilla, ya que actúa como agente irritante o alergénico^{7, 17}.

La temperatura de la piel, el enrojecimiento y la pérdida transdérmica de agua aumentaron significativamente después de usar la máscara durante 6 horas, mientras que el contenido de sebo aumentó ligeramente. La elasticidad de la piel disminuyó después de 1 y 2 semanas de uso de la mascarilla, mientras que el volumen de los poros y el número de lesiones de acné aumentaron después de 2 semanas de uso de la mascarilla. Los cambios en la piel inducidos por el uso de una máscara mostraron diferencias de género en la elasticidad de la piel (después de 6 horas), enrojecimiento y aspereza (después de 2 semanas)¹⁸.

Úlcera por presión derivada de un uso prolongado de mascarilla.

Los sanitarios utilizan en todo momento durante la pandemia equipos de protección, están asociados a las úlceras por presión. Los equipos de protección más utilizados fueron las mascarillas quirúrgicas, las gafas protectoras, las máscaras faciales, por lo que la interfaz piel-máscara hace que se formen tres cambios en la homeostasis de la piel, conduciendo a una rebaja de la función en la barrera epidérmica, de la tolerancia biomecánica y bioquímica de la dermis^{11,18}: Destacamos estos cambios:

-Existe un incremento en la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) esto está asociado con la presión que se ejerce sobre los vasos sanguíneos y linfáticos.

-Una elevación de la temperatura y humedad, se produce una crisis en el microbioma. Esto produce como resultado una reacción inflamatoria con su riesgo de infección.

-Se aumenta la producción de agentes inflamatorios, la invasión de neutrófilos y monocitos y el crecimiento de especies reactivas al oxígeno (ROS).

La evolución y severidad del daño depende del uso repetido, el tiempo y la cantidad de estrés en la misma piel. Para los trabajadores de la salud que trabajan con pacientes de COVID-19 en los establecimientos de salud, quitarse las mascarillas no es una opción. La situación se agrava aún más por el uso

limitado debido al uso ininterrumpido de equipos de protección personal^{11,18}.

La úlceras por presión tienen 4 etapas^{7,11,18}:

1. Etapa 1: Se forma un eritema en la zona de la nariz y desaparece tras las primeras 24 horas.
2. Etapa 2: Existe un eritema que no cesa, que no blanquea y que además tiene heridas por fricción.
3. Etapa 3: Se forma una úlcera superficial, también puede ser una abrasión o ampolla en la zona de la nariz.
4. Etapa 4: Si no se remedia, se porfa una úlcera por presión profunda.

Dermatitis alérgica, dermatitis de contacto e hiperpigmentación posinflamatoria.

Todo las lesiones anteriormente descritas, como pueden ser edemas, eritema, úlceras por presión, foliculitis, pueden derivar en una dermatitis alérgica de contacto que puede surgir por el contacto de las mascarillas con el metal, plástico o pegamento de la mascarilla ^{7,12,18}.

La hiperpigmentación posinflamatoria es causada principalmente por los efectos relacionados con el estrés del uso de una máscara, especialmente en las protuberancias óseas. Los melanocitos aumentan la producción de melanina debido a una respuesta inflamatoria a largo plazo a los cambios de presión en el tejido afectado, y pueden aparecer manchas marrones localizadas días después de los signos iniciales de inflamación (es decir, edema y eritema). Este efecto adverso afecta a todos los foto tipos de piel, especialmente a los tipos de piel Fitzpatrick III, IV y V ^{7,12,18}.

LESIONES PRODUCIDAS EN LAS MANOS DEL PERSONAL SANITARIO DURANTE LA PANDEMIA

La higiene de manos con ABHR es uno de los materiales más efectivos, fáciles y económicos utilizados en todo el mundo para prevenir la propagación cruzada de COVID-19. Los trabajadores de la salud deben observar "Mis 5 momentos para la higiene de las manos" de la OMS: antes de tocar a un paciente, antes de la limpieza o los procedimientos asépticos, después de tocar o en riesgo de tocar fluidos corporales, después de tocar a un paciente y después de tocar el entorno de un paciente. Las pautas de la OMS recomiendan una técnica de seis pasos para aplicar ABHR en la palma de la mano, cubriendo todas las superficies de la

mano y frotando hasta que se sequen^{18,20}.

Se ha visto un aumento de los casos de eccemas de manos (EH) en el personal sanitario durante la pandemia, según un estudio en hospitales turcos, se vio que durante la pandemia aumentaron los casos de EH y también los síntomas asociados a esta enfermedad, aumentando de un 6,6% a un 11,7% los primeros y de un 39,5% a un 79,3% en los segundos²¹.

También se ha detectado dermatitis en las manos causada por una mayor frecuencia en el lavado de manos y en el uso de geles desinfectantes para manos con base de alcohol, esta patología surgió en el 56,6% de los sanitarios. Se muestra una asociación entre la presencia de lesiones cutáneas y el uso de alcohol en gel junto con las horas de uso de los equipos de protección. Las lesiones que más se produjeron fueron xerosis y fisuras debido al uso de alcohol en gel, además al usarse un promedio de 6 horas los equipos de protección, surgieron lesiones tales como eritema, descamación y presencia de prurito^{4,22}.

Vistos los diferentes estudios sobre las patologías que surgieron y aumentaron su prevalencia durante la pandemia, la que tuvo mayor impacto fue la sequedad y el aumento de sintomatología asociada a los eccemas en la piel, además de eso se detectó que la zona donde más sucedían estas patologías era entre los dedos y el dorso de la mano^{20,22}.

Dermatitis por contacto o alérgica.

La dermatitis de contacto es una de las enfermedades relacionadas con el trabajo más comunes en los países desarrollados, y la dermatitis de contacto ocupacional afecta negativamente la calidad de vida de los trabajadores y su capacidad para trabajar. Se puede considerar que los trabajadores de la salud corren un mayor riesgo de dermatitis de contacto debido al lavado repetido de manos con jabón y desinfectante y al uso prolongado de guantes durante el día. Numerosos estudios transversales han demostrado que la dermatitis de contacto es común entre los trabajadores de la salud. Sin embargo, faltan datos epidemiológicos sobre la incidencia de dermatitis de contacto irritante y alérgica²³.

Eccema de manos.

El eccema de manos es la enfermedad cutánea ocupacional más común. Los

trabajadores de la salud tienen un mayor riesgo de desarrollar eccema de manos independientemente de COVID 19. Durante la pandemia de COVID-19, estudios recientes han mostrado un aumento en la prevalencia de eccema de manos entre los trabajadores de la salud y la población en general. El eccema de manos es difícil de tratar y puede convertirse en una afección crónica que a menudo recurre. Por lo tanto, es importante determinar la prevalencia y los factores de riesgo de la eccema de manos, lo que puede ayudarnos a desarrollar estrategias de prevención del eccema de manos adecuadas en la lucha contra el COVID-19^{21,22,23}.

EXPONER LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA REALIZADOS ANTE LAS LESIONES CUTANEAS PROVOCADAS POR LAS MEDIDAS DE PROTECCION DURANTE LA PANDEMIA

El “INTACT” se trata de las intervenciones de enfermería que se realizaron durante la pandemia para las patologías anteriormente descritas²⁴.

- “I” Incontinencia: Se recomienda limpieza y secado frecuente de la piel, uso de barrera/crema en la zona.
- “N” Nutrición: Se recomienda consultar a un dietista y asegurar una ingesta nutricional óptima, monitorear la pérdida de peso reciente y mantener una hidratación adecuada a menos que esté contraindicado.
- “T” Vuelta-Giro: Se recomienda cambiar de posición los equipos de protección cada dos horas o según sea necesario, aliviar los puntos de presión en las protuberancias óseas.
- “A” Valoración: Se recomienda evaluar la piel del paciente para evaluar el riesgo de daño en la piel, evitar arrugas y suciedad, evitar la hipotermia.
- “C” Consulta: Se recomienda posibles interconsultas con otros profesionales, como pueden ser dermatólogo.
- “T” Enseñanza: Se recomienda enseñanzas para lograr evitar los problemas derivados del uso prolongado de mascarillas, promoviendo la prevención.

La educación para la salud implica no solo la transmisión de información, sino también la promoción de la motivación, las habilidades personales y la

autoestima, que son necesarias para tomar medidas encaminadas a mejorar la salud. La educación continua es un elemento fundamental para aplicar diversas estrategias de prevención, múltiples estudios confirman que los líderes en educación del cuidado de la piel son los responsables del cuidado y que para llevar a cabo el proceso educativo deben serlo de manera continua, los trabajadores de salud adquieren habilidades para identificar e intervenir sobre factores de riesgo para prevenir daños en la piel. Por otro lado, Ajzen y Madden afirman que el conocimiento debe ser considerado como un importante predictor de la conducta, por lo que herramientas válidas y confiables son fundamentales para evaluar el conocimiento para una adecuada prevención y ajuste de los procesos educativos^{24,25}.

Otro programa de prevención y cuidado de enfermería es el documentado por el doctor José Verdú que utiliza las siglas “EVITANDO” y se desglosan por cada letra de la siguiente manera²⁵.

- “E”: se refiere a la evaluación con escalas de valoración de riesgos.
- “V”: vigilancia en todo momento valorando la piel e identificando factores de riesgo.
- “I”: inspección diariamente de la piel en todas las zonas que hubiese riesgo de lesión.
- “T”: tratamientos para la piel, su uso depende del estado de la misma.
- “A”: alivio de la presión, con ayuda de por ejemplo apósitos.
- “N”: nutrición-alimentación, ayuda a la recuperación de la piel y a la prevención de lesiones.
- “D”: documentación, es importante tener un registro de todas las lesiones que se producen además de todos los recursos que se utilizan en la piel.
- “O”: es la orientación del personal de salud que interviene en el cuidado.

Además, algunos estudios determinaron que los sanitarios buscaron alternativas en el momento más álgido de la pandemia para intentar prevenir las lesiones que se producían por los equipos de protección, algunos de los remedios más

utilizados fueron aceites para la piel, apósitos hidrocoloides o ácidos grasos hiperoxigenados. Estos ayudaban a que los efectos de la humedad sobre la piel tuvieran efectos más débiles^{24,25}.

Por lo que los diferentes profesionales apoyan el hecho de mantener unos cuidados para la piel antes de que las lesiones se produzcan, en caso de que aparezcan, se recomienda a los sanitarios que estén padeciendo estas lesiones que eviten pomadas alcohólicas, estas pueden picar o quemar la piel, sobre todo en pieles secas. Limpiarse la cara a diario, con limpiadores suaves, que no tengan mucho aceite ni un PH alto, con ingredientes como glicerina, ácido láctico, alfa-hidroxiácido (AHA), ácido glicólico o ácido málico²⁶.

Los trabajadores que se encuentren realizando un turno largo con materiales sanitarios, cada vez que se retiren estos materiales y durante determinado tiempo la utilización de toallitas que limpien el rostro y las manos, así se evitan que los poros se llenen de suciedad y células muertas²⁶.

Para el tratamiento, lo más común y los más utilizado es la pomada de eritromicina, para la irritación en la piel y la espuma de minociclina para el acné que puedan producir los materiales sanitarios²⁶.

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos tras la revisión bibliográfica realizada, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

- Durante la pandemia Covid-19, los profesionales sanitarios han utilizado diferentes medidas de protección con el fin de evitar el contagio, entre los que se encuentran, las mascarillas faciales, las gafas protectoras o los geles hidroalcohólicos, observando la aparición de efectos secundarios por llevarlos durante largas jornadas de trabajo, dando lugar a la producción de lesiones en la piel,
- Las lesiones cutáneas producidas por el uso de medidas de protección durante la pandemia de Covid-19, se localizaban mayoritariamente en la zona del puente de la nariz, orejas, mejillas, frente, pómulos y manos. Estas lesiones han desencadenado una fractura de la piel, dando lugar a la presencia de UPP, dermatitis por contacto, eritemas o eccemas de manos.
- Durante la pandemia ha sido fundamental los cuidados de enfermería, sobre todo mediante los programas de prevención, entre los que podemos destacar “INTACT” y “EVITANDO”, así mismo ha sido fundamental la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de las enfermeras y enfermeros, para prevenir factores de riesgo que pudiesen producir lesiones cutáneas, así como los cuidados que se deben realizar en la piel una vez surjan las lesiones.

Para finalizar, es importante que valoremos el trabajo realizado por el personal sanitario durante la pandemia, ya que como hemos podido observar *se dejaron hasta la piel* para conseguir cuidar, curar y recuperar a todos sus pacientes.

BIBLIOGRAFIA

1. Maguiña Vargas C, Gastelo Acosta R, Tequen Bernilla A. El nuevo Coronavirus y la pandemia del Covid-19. Rev Medica Hered [Internet]. 2020 [citado 14 de marzo de 2022];31(2):125-131. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018-130X2020000200125&script=sci_arttext
2. Llover MN, Jiménez MC. Estado actual de los tratamientos para la COVID-19. Aten Primaria [Internet]. 2021 [citado 15 de marzo de 2022];28(1):40-56. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7826050/>
3. Sedano-Chiroque FL, Rojas-Miliano C, Vela-Ruiz JM. Perspective on the primary prevention of COVID-19. Rev Fac Med Humana [Internet]. 2020 [citado 14 de marzo de 2022];20(3):490-497. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312020000300494
4. Erize-Herrera JA, García-Mireles V, Uh-Sánchez I, Felix-Téllez F, Encarnación-Martínez M, Estrada-Aguilar L. Manifestaciones dermatológicas en los profesionales de la salud asociadas al uso de equipo de protección personal para la atención de los pacientes con infección por COVID-19 en los hospitales del área metropolitana de la ciudad de México. [Internet]. 2021 [citado 16 de marzo de 2022];36(8):510-515. Disponible en: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0213925120304032?token=50DCD9E2A5939890F6DF2A14A9EF1150A167318A2ADBBC7D73CE8935DB02484EC9A2B5449FDF7712BBFE213AF5CF43A5&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220316102130>
5. Organización Mundial de la Salud. Uso racional del equipo de protección personal frente a la COVID-19 y aspectos que considerar en situaciones de escasez graves: orientaciones provisionales, 6 de abril de 2020. Organización

Mundial de la Salud. [citado 15 de marzo de 2022]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331810/WHO-2019-nCoV-IPC_PPE_use-2020.3-spa.pdf

6. Chercoles López I, Terradas R, Lasso de Vega Panillo C, Garcimartín Cerezo P, García Zaldívar L, Giménez Arnau AM. Descripción de una intervención para prevenir lesiones cutáneas por presión provocadas por los equipos de protección personal (EPIs) durante la atención de pacientes con COVID-19. Arch Prev Riesgos Labor [Internet]. 2021 [citado 15 de marzo de 2022];24(3):252-262. Disponible en:

https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1578-25492021000300252&script=sci_arttext&tlng=pt

7. Aguilera SB, De La Pena I, Viera M, Baum B, Morrison BW, Amar O, et al. The impact of COVID-19 on the faces of frontline healthcare workers. J Drugs Dermatol [Internet]. 2020 [citado 12 de abril de 2022];19(9):858-864. Disponible en: <https://jddonline.com/articles/the-impact-of-covid-19-on-the-faces-of-frontline-healthcare-workers-S1545961620P0858X/>

8. Chen Y, Liu Q, Guo D. Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and pathogenesis. J Med Virol [Internet]. 2020 [citado 12 de abril de 2022];92(4):418-423. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31967327/>

9. Virginia González-Consuegra R, Tatiana Hernández-Sandoval Y, David Matiz-Vera G. Estrategias de enfermería para prevenir lesiones de piel en personas con riesgo de padecerlas Nursing strategies to prevent skin lesions in people at risk of suffering [Internet]. Sld.cu. [citado 25 de abril de 2022]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v33n3/1561-2961-enf-33-03-e954.pdf>

10. Medina-Maldonado, Venus & Torres, Lydia & Urgiles, Patricia. (2022). Memoria XXV Seminario Internacional de Cuidado Humano / ISSN: 1692-8733.

Universidad Nacional de Colombia. Conferencia "Estudio mixto sobre la violencia psicológica en el noviazgo de adolescentes: el rol de la enfermería en salud comunitaria" p. 165-166. [citado 12 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Venus-Medina-Maldonado/publication/357975452_Memoria_XXV_Seminario_Internacional_de_Cuidado_Humano_ISSN_1692-8733_Universidad_Nacional_de_Colombia_Conferencia_Estudio_mixto_sobre_la_violencia_psicologica_en_el_noviazgo_de_adolescentes_el_rol_de_/links/61e9e0da5779d35951c22df5/Memoria-XXV-Seminario-Internacional-de-Cuidado-Humano-ISSN-1692-8733-Universidad-Nacional-de-Colombia-Conferencia-Estudio-mixto-sobre-la-violencia-psicologica-en-el-noviazgo-de-adolescentes-el-rol-d.pdf#page=188

11. Gefen A, Alves P, Ciprandi G, Coyer F, Milne CT, Ousey K, et al. Device-related pressure ulcers: SECURE prevention. J Wound Care [Internet]. 2020;29(Sup2a):S1-52. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.12968/jowc.2020.29.Sup2a.S1>

12. Choi SY, Hong JY, Kim HJ, Lee G-Y, Cheong SH, Jung HJ, et al. Mask-induced dermatoses during the COVID-19 pandemic: a questionnaire-based study in 12 Korean hospitals. Clin Exp Dermatol [Internet]. 2021;46(8):1504-1510. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/ced.14776>

13. Aranaz Andrés JM, Gea Velázquez de Castro MT, Vicente-Guijarro J, Beltrán Peribáñez J, García Haro M, Valencia-Martín JL, et al. Mascarillas como equipo de protección individual durante la pandemia de COVID-19: cómo, cuándo y cuáles deben utilizarse. J Health Qual Res [Internet]. 2020 [citado 18 de mayo de 2022];35(4):245-252. Disponible en: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2603647920300671?token=2D9D78BDF1661724AF1F9FC196B4EF9BB912DF1CB4EA87F90A25B5EC781DB37DFEDF3452A1A37D61E8F52B9B4CECF444&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220518222818>

-
14. Quiroz-Romero F. Mascarillas quirúrgicas a propósito del COVID-19: Algunos aspectos técnicos. Rev Colomb Cir [Internet]. 2020 [citado 18 de mayo de 2022];35(2):200-202. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-75822020000200200
15. Santa María Chávez OH. Composición química y acción antimicrobiana del extracto hidroalcohólico de las hojas de Sida rhombifolia L. y su aplicación en un gel dermatológico. Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2019. [citado 18 de mayo de 2022] 11 Disponible en: <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11412>
16. Balibrea JM, Badia JM, Rubio Pérez I, Martín Antona E, Álvarez Peña E, García Botella S, et al. Manejo quirúrgico de pacientes con infección por COVID-19. Recomendaciones de la Asociación Española de Cirujanos. Cir Esp (Engl Ed) [Internet]. 2020 [citado 19 de mayo de 2022];98(5):251-259. Disponible en: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0009739X20300695?token=6824809F65CA3248E6C5DC3E3B410BAE6EE62E9D2C830F1E73BFAF628D4FACE323D115F3C834C0A1A790E6C72B2323AE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220519232209>
17. Torra-Bou JE, Soldevilla-Agreda JJ, García-Fernández FP, Verdú-Soriano J, Rodríguez-Palma M, Jiménez-García JF, et al. Incidencia, tipología y medidas de prevención y tratamiento de las lesiones cutáneas asociadas al uso de EPI en profesionales sanitarios durante la pandemia de COVID-19 en España. Estudio colaborativo GNEAUPP-Cátedra de estudios avanzados en heridas GNEAUPP - FSJJ - Universidad de Jaén. Gerokomos [Internet]. 2021 [citado 18 de mayo de 2022];32(1):32-42. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-928X2021000100032&script=sci_arttext&tlng=en
18. Kim J, Yoo S, Kwon OS, Jeong ET, Lim JM, Park SG. Influence of quarantine mask use on skin characteristics: One of the changes in our life caused by the COVID-19 pandemic. Skin Res Technol [Internet]. 2021 [citado 14

de mayo de 2022];27(4):599-606. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.1111/srt.12992>

19. Lotfinejad N, Peters A, Pittet D. Hand hygiene and the novel coronavirus pandemic: the role of healthcare workers. *J Hosp Infect* [Internet]. 2020 [citado 17 de abril de 2022];105(4):776-777. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2020.03.017>

20. OMS. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. [citado 17 de abril de 2022]. Disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf?sequence=1

21. Celik V, Ozkars MY. An overlooked risk for healthcare workers amid COVID-19: Occupational hand eczema. *North Clin Istanbul* [Internet]. 2020 [citado 19 de abril de 2022];7(6):527-533. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.14744/nci.2020.45722>

22. Hadjieconomou S, Hughes J, Kamath S. Occupational skin disease during the COVID-19 pandemic, as captured in a Dermatology staff clinic in the United Kingdom. *J Eur Acad Dermatol Venereol* [Internet]. 2020;34(11):e670-671. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/jdv.16754>

23. Larese Filon F, Pesce M, Paulo MS, Loney T, Modenese A, John SM, et al. Incidence of occupational contact dermatitis in healthcare workers: a systematic review. *J Eur Acad Dermatol Venereol* [Internet]. 2021 [citado 14 de mayo de 2022];35(6):1285-1289. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.1111/jdv.17096>

24. González-Consuegra RV, Hernández-Sandoval YT, Matiz-Vera GD. Estrategias de enfermería para prevenir lesiones de piel en personas con riesgo de padecerlas. Rev Cubana Enferm [Internet]. 2017 [citado 28 de abril de 2022];33. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192017000300018

25. Prieto, José María Rumbo. "EVITANDO" a las upp: Acrónimo nemotécnico para la prevención de las úlceras por presión según la evidencia." Enfermería Dermatológica 10.27 (2016): 7-11. [citado 28 de abril de 2022]; Disponible en:

<file:///D:/Descarga%201/Dialnet-EVITANDOALasUppAcronimoNemotecnicoParaLaPrevencion-5472704.pdf>

26. Pedro F, Fernández G, Javier J, Ágreda S, Pancorbo Hidalgo PL, Doctor E, et al. GRUPO NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y ASESORAMIENTO EN ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS Documento Técnico No XIV 2 EL PRESENTE DOCUMENTO TÉCNICO DE CONSENSO FUE ELABORADO POR EL PANEL DE EXPERTOS INTEGRADO POR [Internet]. Gneaupp.info. [citado 14 de mayo de 2022].11-29 Disponible en: <https://gneaupp.info/wp-content/uploads/2018/11/GNEAUPP.DT14.NOHACER.pdf>